

**Zbornik
sažetaka**

XXX

**kongres
Društva neurologa Srbije
sa međunarodnim učešćem
14 - 16. novembar 2024,
Beograd**

Urednik

Prof. dr Dragoslav Sokić, Predesdnik DNS

Izdavač

Društvo neurologa Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Beograd, Srbija

Za izdavača

Prof. dr Dragoslav Sokić, Predesdnik DNS

Tiraž: 100

Mesto i godina izdavanja

Beograd, 2024.

ISBN 978-86-917123-5-8

Naučni odbor

A

Dr Tija Apostolović
EUROMEDIC, Beograd

B

Prof. dr Ivana Basta
Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Nataša Basurović
Specijalnaholnica za CVB „Sveti Sava”, Beograd

Prof. dr Silvio Bašić
Klinika za neurologiju, Kliničko bolnički centar Dubrava, Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr Vladimir Bašcarević
Klinika za neurohirurgiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Ivana Berisavac
Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Ivica Bilić
Kliničko bolnički centar Split, Klinika za neurologiju, Hrvatska

Asist. Dr Boban Biševac
Klinika za neurologiju UKC Niš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Asist. dr Ivan Bogdanović
Klinika za neurohirurgiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Jasmina Boban
Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Ivo Božović
Klinika za neurologiju UKCS

Prof. dr Fran Borovečki
Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu / ili KBC Rebro, Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Doc. dr Tatjana Bošković Matić
Klinika za neurologiju UKC Kragujevac, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Dr Leposava Brajković
Centar za nuklearnomedcinu UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Miloš Brkušanić
Biološki fakultet, Beograd

Asist. dr Maja Budimkić
Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Bojana Bukurov
Klinika za oftalmologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

C

Prof. dr Nataša Cerovac
Klinika za neurologiju za decu i omladinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Emilija Cvetkovska
Klinika za neurologiju Skopje, Univerzitet svetog Ćirila I Metodija, Severna Makedonija

Prof. dr Darko Chudy
Klinička bolnica Dubrava, Zavod za neurokirurgiju, Zagreb, Hrvatska

Č

Dr Mirjana Čukić
PZU Neuro Prima, Podgorica/Budva, CG

D

Dr Dušan Damjanović

Ars Medica, Beograd

Prof. dr Evica Dinčić

Vojno medicinska akademija, Klinika za neurologiju, Beograd

Prof. dr Nataša Dragašević Mišković

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Jelena Drulović

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Đ

Prof. dr Gordana Đorđević

Klinika za neurologiju UKC Niš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

G

Dr Vladimir Galić

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Doc. dr Aleksandar Gavrilović

Klinika za neurologiju UKC Kragujevac, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Prof. dr Ksenija Gebauer Bukurov

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Tatjana Golubović

Specijalnabolnica za CVB "Sveti Sava", Beograd

I

Prof dr Omer Ć. Ibrahimagić

Klinika za neurologiju, UKC Tuzla, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Federacija BiH

Doc. dr Rosanda Ilić

Klinika za neurohirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Maja Ivković

Klinika za psihijatriju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

J

Dr Mladen Janković

Klinika za neurologiju UKCS

Prof. dr Jasna Jančić

Klinika za neurologiju za decu i omladinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Asist. dr Milica Ječmenica Lukić

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Dejana Jovanović

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prim. dr Zita Jovin

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Mirjana Jovičević

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

K

Doc. dr Aleksandra Kačar

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Jelena Kostić

Centar za MR UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Norbert Kovacs

University of Pécs, Neurology Clinic, Hungary

Asist. dr Maša Kovačević

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Asist. dr Nikola Kresojević

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

L**Prof. dr Milan Latas**

Klinika za psihijatriju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Maja Lačković

Klinika za psihijatriju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Dajana Lendak

Klinika za infektivne bolesti UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

M**Prof. dr Aleksandar Maliković**

Institut za anatomiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Branko Malojčić

KBC Zagreb, AmbulantaRebro, Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Doc. dr Vladana Marković

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vesna Martić Popović

Vojnomedicinskaakademija, Klinika za neurologiju, Beograd

Prof. dr Šarlota Mesaroš

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Milija Mijajlović

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Svetlana Miletić Drakulić

Klinika za neurologiju UKC Kragujevac, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Asist. dr Jelena Milojković

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Doc. dr Maja Milovanović

Institut za mentalnozdravlje, FASPER, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Emina Milošević

Institut za imunologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Nenad Milošević

Klinika za neurologiju UKC Kosovska Mitrovica, Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica

Prof. dr Siniša Miljković

Klinički centar Republike Srpske, Klinika za neurologiju, Banja Luka, RS

Prof. dr Vekoslav Mitrović

Medicinski fakultet Foča, RS

N**VMS Ivana Nešić**

Klinika za neurologiju UKCS

Asist. dr Zorana Milica Nešić

Klinika za psihijatriju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Ivana Novaković

Institut za genetiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

P**Asist. dr Višnja Pađen**

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Viktor Pasovski

Vojnomedicinska akademija, Klinika za neurologiju, Beograd

Doc. dr Zorana Pavlović

Klinika za psihijatriju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Aleksandar Pantović

Vojnomedicinska akademija, Klinika za neurologiju, Beograd

Prof. dr Tatjana Pekmezović

Institut za epidemiologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Asist. dr Stojan Perić

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Igor Petrović

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinskifakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Milutin Petrović

Acibadem, Bel Medic, Beograd

Dr Ljiljana Popović

Klinički centar Republike Srpske, Klinika za neurologiju, Banja Luka, RS

Asist. dr Nemanja Popović

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Smiljana Popović Kostić

Vojnomedicinska akademija, Klinika za neurologiju, Beograd

Prof. dr Igor Prpić

KBC Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

R

Dr Vanja Radišić

Klinika za neurologiju UKCS

Doc. dr Aleksandra Radojičić

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Aleksandra Radosavljević

Klinika za oftalmologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Asist. dr Biljana Radovanović

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Ranko Raičević

Vojnomedicinska akademija, Klinika za neurologiju, Beograd

Asist. dr Sonja Rajić

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Aleksandar Ristić

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

S

Dr Biljana Salak Đokić

Klinika za neurologiju UKCS

Dr Andrija Savić

Klinika za neurohirurgiju UKCS

Prof. dr Dušanka Savić Pavičević

Biološki fakultet, Molekularna biologija, Beograd

Prof. dr Marija Semnic

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Svetlana Simić

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Osman Sinanović

Klinika za neurologiju, UKC Tuzla, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Federacija BiH

Prof. dr Dževdet Smajlović

Klinika za neurologiju, UKC Tuzla, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Federacija BiH

Prof. dr Dragoslav Sokić

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Davor Sporiš

Klinika za neurologiju, Kliničko bolnički centar Dubrava, Zagreb, Medicinski fakultet, Univerzitet u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr Elka Stevanova

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Zorica Stević

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Gorana M. Stojmenović

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Tanja Stojković

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Asist. dr Predrag Stanarčević

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Jelena Stanarčević

Specijalna bolnica za CVB „Sveti Sava” Beograd

Prof. dr Marina Svetel

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Asist. dr Vesna Suknjaja

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Enra Suljić

Klinika za neurologiju UKC Sarajevo, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Federacija BiH

Prof. dr Michael Scholl

University of Gothenburg and Principal Research Fellow at University College London

Š**Asist. dr Tamara Švabić Međedović**

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

T**Asist. dr Olivera Tamaš**

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Aleksandra Tomić Pešić

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

V**Asist. dr Nikola Veselinović**

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Asist. dr D Mitar Vlahović

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Slobodan Vojinović

Klinika za neurologiju UKC Niš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Nikola Vojvodić

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Zoran Vujković

Klinički centar Republike Srpske, Klinika za neurologiju, Banja Luka, RS

Dr Sandra Vujović

Klinički centar Crne Gore, Klinika za neurologiju, Podgorica, CG

Prof. dr Zoran Vukojević

Klinički centar Republike Srpske, Klinika za neurologiju, Banja Luka, RS

Dr Ivan Vukašinić

Klinika za neurohirurgiju UKCS

Doc. dr Marjana Vukićević

Specijalna bolnica za CVB "Sveti Sava", Beograd

Ž**Prof. dr Marija Žarkov**

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Mirjana Ždraljević

Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Željko Živanović

Klinika za neurologiju UKCV, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

616.8(048.3)(0.034.2)

КОНГРЕС неуролога Србије (20 ; 2024 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] / XX kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, 14-16. novembar 2024, Beograd ; [urednik Dragoslav Sokić]. - Beograd : Društvo neurologa Srbije, 2024 (Beograd : Društvo neurologa Srbije). - 1 USB fleš memorija : ilustr. ; 1 x 2 x 6 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 100.

ISBN 978-86-917123-5-8

a) Неурологија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 156767497

P 9-5 VASKULARNA DISFUNKCIJA NAKON COVID-19?

Aleksandra Đ. Ilić^{1,2}, Vladimir Galić^{1,2}, Vojislava Bugarski Ignjatović^{1,2}, Željka Nikolašević², Dmtar Vlahović^{1,2}, Goran Knezović^{1,2}, Jasmina Boban^{2,3}, Duško Kozić^{2,3}, Aleksandra Lučić^{1,2}, Željko Živanović^{1,2}

1 Klinika za neurologiju, Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad

2 Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad

3 Institut za onkologiju Vojvodine, Centar za imidžing dijagnostiku, Sremska Kamenica

Uvod: Covid-19 je sistemska infekcija koja pored dominantnih respiratornih simptoma, uzrokuje i poremećaje vaskularne funkcije neposredno nakon infekcije, što se održava i nakon rekovalescentne faze. Podležući mehanizam je verovatna endotelna disfunkcija u sistemske infekcije. Posledice se ogledaju u povećanoj učestalosti kardiovaskularnih komplikacija. Cilj je bio ispitati razlike morfoloških i funkcionalnih karakteristika karotidnih arterija (intima-medija kompleks, beta indeks krutosti karotidnih arterija) i cerebrovaskularne reaktivnosti (BH indeks) kod bolesnika 6-12 meseci nakon infekcije SARS-CoV-2.

Materijal i metode: Istraživanje je obuhvatilo 89 pacijenata, starosti 18-65 godina (46 muškaraca, 43 žene), koji su podeljeni u tri grupe u zavisnosti od težine kliničke slike akutne faze bolesti (blaga, srednje teška, teška). Svim bolesnicima u periodu 6-12 meseci nakon Covid-a 19 načinjen dupleks ultrazvuk karotidnih arterija sa procenom intima-medija kompleksa, određivanje parametara elastičnosti karotidnih arterija, a kod 77 bolesnika je bilo moguće određivanje parametara vazomotorne cerebralne reaktivnosti koristeći transkranijalni dopler srednjih moždanih arterija.

Rezultati: Ustanovljene su statistički značajne razlike između ispitivanih grupa na nivou beta indeksa obostrano (desno: blaga klinička slika 5,80, srednje teška 6,90, teška 7,75, $p < 0,05$; levo: blaga klinička slika 5,65, srednje teška 7,10, teška 7,55, $p < 0,05$), intima-medija kompleksa obostrano (desno: blaga 0,50, srednje teška 0,60, teška 0,56 $p < 0,05$, levo: blaga 0,53, srednje teška 0,68, teška 0,64 $p < 0,05$). Utvrđena je

značajna razlika u prosečnoj brzini strujanja krvi na desnoj srednjoj moždanoj arteriji (BSKp $p < 0,05$, BSKmax $p < 0,05$), dok razlika u BH indeksu nije bila statistički značajna.

Zaključak: Bolesnici sa teškom kliničkom slikom imaju smanjenu elastičnost karotidnih arterija, dok pacijenti sa srednje teškom slikom imaju lošije vrednosti brzine strujanja krvi kroz srednju moždanu arteriju.

Ključne reči: cerebrovaskularna reaktivnost; BH indeks; beta indeks; SARS-CoV-2